

Дата публикации: 31 декабря 2022

DOI: 10.52270/26585561_2022_16_18_107

Исторические науки

ЖЕНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

Халилова Амина Сергеевна¹, Гаджиева Зарема Назировна²

¹Кандидат исторических наук, профессор РАЕ, научный сотрудник, Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской Академии Наук, ул. Ярагского 75, Махачкала, Россия, E-mail: kadja.ol@mail.ru

²Научный сотрудник, Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской Академии Наук, ул. Ярагского 75, Махачкала, Россия, E-mail: 2013zarema2013@mail.ru

Аннотация

Гендерные исследования - одно из самых бурно развивающихся направлений современной гуманитарной науки, которые позволяют изучить привычные явления через призму гендерной идентичности и репрезентации. В данной работе представлен опыт изучения деятельности женских общественных организаций в РФ на рубеже XX-XXI веков, на примере деятельности Союза женщин Дагестана. В ходе исследования были проанализированы эмпирические, статистические данные, использованы полевые и архивные материалы, а также научная литература по разным аспектам проблемы. Полученные результаты позволяют говорить о том, что в указанный период женщины Дагестана, да и России в целом, существенно трансформировали свой гендерный статус, а созданные ими общественные организации решали вопросы социального, экономического и культурного характера, непосильные другим общественным объединениям, что способствовало стабилизации ситуации в республике. Представленный материал является первой попыткой дать оценку роли и значению женских объединений в данном регионе в указанный период в контексте гендерной истории.

Ключевые слова: Дагестан, народное собрание, "Союз женщин Дагестана", гендерные исследования, общественные объединения.

I. ВВЕДЕНИЕ

В далеком 1802 году Н.М. Карамзин, писал, что мечтает о таком историке, "талантливое перо которого напишет историю русских женщин живыми красками любви к женскому полу и Отечеству" (1. С. 302.), и прежде чем эти слова были услышаны в России, прошло почти два столетия.

Только к концу XX-началу XXI веков в России начинается активное исследование гендерных проблем российского общества. Несмотря на то, что исследований о роли женщины в социально-политических, экономических и культурных процессах страны советскими историками написано не мало, их основной целью было не полноценное изучение гендерных вопросов, а социальный заказ на труды об эмансипации советских женщин, их вовлечение в сферы образования, общественного производства, управления и политики. В то же время в зарубежной практике к этому времени уже был наработан определенный задел, который расширяется и по сей день (2-5). Первопроходцем же в России становится историк, этнограф, профессор – Пушкарева Н.Л. (6). В след за ней в 1990-2000 годы появляется целый ряд гендерных исследований, созданных учеными из различных регионов страны (7-15). Однако, несмотря на релевантность данной темы, работ о женской активности в современный период, крайне мало, что еще сильнее актуализирует исследуемую проблематику, являющуюся, по сути, "белым пятном" в современной русской истории.

Безусловно, особое значение имеет изучение трансформаций в общественной жизни в сложнейший период современного развития России в 1990-2000–е годы. Начавшиеся в этот период перемены в жизни Дагестана, как и страны в целом, обусловленные "перестройкой" и реформами, преследовавшими цель изменить социально-экономические и общественно-политические отношения, переоценку духовных ценностей, привели к существенным изменениям в гендерном статусе женщин.

Приняв с воодушевлением призывы к демократизации общественной жизни, развитию гласности, советский народ не мог предположить, что в результате грядущих перемен страна пойдет не по пути обновления и совершенствования социализма, а напротив, двинется к рыночному, капиталистическому развитию, круша устоявшиеся порядки и привычные нормы. Причем все это отразилось не только на экономическом положении населения (дефицит продовольствия, резкий рост безработицы, люмпенизация) (16 с. 520), но и в корне поменяло общественно-политическую жизнь страны, ликвидировало власть Советов, привело к принятию новой Конституции и законодательства не только в федеральном центре, но и во всех ее субъектах. Не исключением стала и Республика Дагестан в 1994 году, принявшая новый основной закон, закреплявший демократические основы жизни общества и требовавший построения гражданского общества. Однако, этот процесс был существенно затруднен экономическим кризисом, растущая безработица тяжело отражалась на материальном положении населения, усиливала социальную напряженность в республике, попутно обостряя межнациональные отношения. Помимо общих для всех субъектов Российской Федерации проблем, ситуацию в Дагестане усугубляли военные действия в соседней Чеченской Республике, приведшие к тому, что железнодорожное сообщение с другими регионами практически отсутствовало, а автомобильное было значительно затруднено.

Сложившаяся обстановка требовала от населения Дагестана решительных действий, и по издревле существовавшей традиции отходничества, основная масса мужского населения в поисках заработка выезжала за пределы региона, что приводило к постепенному усилению роли женщин в обществе. Знаменитый культуролог и литературовед Юрий Лотман писал "...женщина, с ее напряженной эмоциональностью, живо и непосредственно впитывает особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его..." (17. С. 451). Стремление женщин к высшему образованию, профессиональной занятости и экономической независимости привело к перераспределению социальных ролей, замещению мужчин на традиционных позициях женщинами. Роль женщины в исследуемый период уже не ограничивалась выполнением домашних дел, уходом за детьми, их воспитанием и служением супругу. Такая позиция уходила на второй план, в том числе в таком традиционном регионе как Дагестан, а женщины, отдающие предпочтение семье, воспринимались как сторонницы консервативных убеждений. Наиболее популярной становилась модель семьи, где приоритет отдавался партнерским отношениям, карьерному росту обоих супругов, но здесь, как и во многих других регионах мира (5. С. 21), женщины старались совмещать карьеру с материнством, с легкостью вживаясь в новую для себя роль.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Следует отметить, что в 1990-2000 годы согласно статистическим данным (см таб 1.) в Дагестане в изучаемый период численность женского населения превышала количество мужчин более чем на 100 тысяч человек. Следовательно, вовлечение их в социальную жизнь, экономику и политику стимулировало производительность, обеспечивало рост экономики, способствовало развитию гражданского общества (21).

Таблица № 1. Данные всероссийских переписей населения за 1989, 2002 и 2010 гг. о численности населения Республики Дагестан по полу (18-20).

Год	Всего жителей	Мужчин	Женщин
1989	1802579	848765	953814
2002	2576531	1242437	1334094
2010	2910249	1400565	1509684

В процессе социалистических преобразований Советское правительство опиралось на женскую социально-демографическую общность как на резервную армию труда, всячески способствовало профессиональной занятости женщин, доказательством чего служат ордена, портреты на Досках почета, почетные звания, газетная "шумиха" и прославление "передовых женщин", работавших в народном хозяйстве (22). Новое Российское государство продолжило эту политику, официально провозгласив поддержку женщин страны Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин" № 337 от 4 марта 1993 г. на федеральном и региональном уровнях [14. С. 11]. Главной целью которой являлось полное и равноправное участие женщин в политической, экономической, социальной и культурной жизни. В поддержку этого документа были изданы распоряжения республиканского уровня. Однако, на данный момент становится ясно, что для достижения подлинного равноправия необходимо не декларирование гендерного равноправия, а целенаправленная государственная политика, законодательно и детально обеспечивающая возможности женщины, в том числе женщины, имеющей семью, плодотворно трудиться на политическом, дипломатическом и научном поприщах (9. С. 96).

В этих условиях, когда приоритеты эффективной государственной гендерной политики еще до конца не обозначились, а негативные явления в социальной среде не были преодолены, особую роль и значение приобретала деятельность женских объединений и общественных организации, являющих собой один из центральных элементов гражданского общества. Их интересы сосредотачивались в области образования, здравоохранения, экологии, социальной жизни, а также проникали в общественную и государственную политику, законодательство, экономику... В результате в 1993 году был образован "Союз женщин Дагестана" (далее СЖД), ставший филиалом созданной в 1990 г основной российской общественной организации "Союз женщин России", представляющей интересы женщин в нашей стране. Ее бессменным лидером в указанный период была народная поэтесса Дагестана, прозаик и публицист Фазу Гамзатовна Алиева – одна из немногих женщин страны и первая из всех дагестанцев награжденная высшей государственной наградой России – орденом Святого апостола Андрея Первозванного. "Союз женщин Дагестана" был учрежден и основан в условиях социально-экономического кризиса периода перестройки во имя объединения женщин многонациональной республики. Он стал тем субъектом общественно-политической жизни Дагестана, который взял на себя нелегкую задачу по формированию эффективных общественных организаций, которые в свою очередь, доводили до власти проблемы дагестанских семей. Слабая экономика и отсутствие четко выраженных идеологических тезисов самой власти, сыграли негативную роль в вопросах семьи, материнства и детства. Именно в те годы женщине пришлось взять на себя решение множества проблем. "Женскую» повестку в РД 90-х годов XX века поддерживал "Союз женщин Дагестана".

Свою работу "Союз..." проводил, используя различные формы и методы (круглые столы, выездные заседания, печать, телевидение). Его члены принимали участие в работе Комиссии Госсовета Республики Дагестан по делам женщин семьи и демографии. В первой половине 1990-х годов члены СЖД при поддержке Мусалаевой Н.З., зам. министра образования РД Гусейнова И.А., зам. министра труда и соц. развития РД Пирсаидова Х.М., зам. председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Народного Собрания РД провели целый ряд выездных заседаний по районам республики посвященных проблемам сохранения мира, социальной поддержке женщин и социально-незащищенных семей, в числе которых также стояли вопросы охраны материнства и детства (23 Л. 101). Расширяя деятельность по охране материнства и детства в апреле 1997г. при активном содействии СЖД состоялось заседание Комиссии Госсовета РД по делам женщин, семьи и демографии. Основным вопросом встречи стало обсуждение реализации целевой республиканской программы "Безопасное материнство в Республике Дагестан на 1998-1999 гг.". К обсуждению этого немаловажного вопроса помимо членов СЖД были привлечены руководители всех заинтересованных министерств и ведомств (член Госсовета РД Авшалумова Л.Х., зам. министра здравоохранения РД Джафарова Т.Д., зам. министра образования РД Мусалаева Н.З., главный Государственный санитарный врач по РД Омариева Э.Я., зав. кафедрой акушерства и гинекологии ДГМА Хашаева Т.Х., главный педиатр Минздрава РД Кострова В.П., главный акушер-гинеколог Минздрава РД Исетов А.М. и др. (23. Л. 116). В ходе заседания было отмечено, что, несмотря на большой дефицит бюджетных средств, улучшалось обеспечение больных детей и женщин медикаментами, особенно групп по льготному бесплатному фонду, а также удалось добиться снижения показателя младенческой с 21,4% в 1995 г. до 17,5% в 1996 г. и материнской смертности. В ответ на доклад В.П. Костровой отмечавшей, что только 1/3 женщин детородного возраста считалась условно здоровыми, а также заявление Такибат Махмудовой о необходимости улучшить социальное положение и состояние здоровья безработных женщин, которые, лишены основных и дополнительных льгот по беременности и родам, члены СЖД призвали к более активной координации и интеграции между министерствами, ведомствами, социальными службами, общественными организациями, а также СМИ для решения этих важных вопросов. Сфера специального и высшего образования оказалась коррумпированной, и не все выпускники школ могли продолжить образование. Если в Дагестане в приоритете оставалось образование мальчиков, и семья старалась финансово обеспечить и "дать" им среднее специальное или высшее образование, то в ряде семей образование девушек отходило на второй план считалось, что ей достаточно выйти замуж и получить рабочую профессию. Отрицательным фактором было и усиление криминогенной обстановки в городах республики, когда семьи проживавшие в сельской местности не решались направлять дочерей на учебу в города, беспокоясь об их безопасности. Сокращение производства и распад коллективных хозяйств в селах привел к росту безработицы, и если в сельской местности женщина в большей части продолжала заниматься домашним хозяйством, то в городах женщины остались не удел, им пришлось осваивать новые профессии, новые экономические сферы.

Особое значение приобретает деятельность СЖД в связи с трагическими событиями 1999 года, когда произошли нападения международных бандформирований на Дагестан. Одной из первых Ф. Алиева собирает первый форум "Союза Женщин Дагестана" под лозунгом: "Дети – наше будущее, обеспечим им жизнь без войн и насилия". Именно этот форум стал площадкой, на которой дагестанскими женщинами был поднят вопрос о необходимости борьбы с терроризмом и экстремизмом, и выдвинуто ультимативное требование о его важности актуализации на уровне государственной власти. Следом, "Союз..." призвал женщин Дагестана противостоять жестокости, что оказало значимое влияние на ситуацию, когда были созданы отряды народного ополчения, а в селах, в которых шли бои с террористами, женщины Буйнакского, Хасавюртовского, Левашинского и Сергокалинского районов, а также селений Анди, Гагатль, Годобери проявляли свои лучшие качества выступая не только санитарками, связистками, поварами, тех. персоналом, но и становясь с оружием в руках рядом с мужчинами против захватчиков родины. Безмерное мужество проявили женщины Новолакского района: Полина Халилова директор Нолволакского узла связи, телефонистка Залму Мугадова, награжденные Орденом Мужества (23. Л. 25).

Активное участие принимали женщины в размещении и обустройстве беженцев. На призыв об оказании помощи беженцам в одежде, предметах первой необходимости, откликнулись тысячи и "Союз Женщин Дагестана" с трудом успевал принимать и распределять им помощь.

Посещение беженцев в местах их размещения, изучение условий их содержания и оказание им всяческой материальной и моральной поддержки стало для Президиума СЖД каждодневной заботой. В непростой для Северного Кавказа и всей страны период, представительницы "Союза Женщин Дагестана" многократно отправлялись с делегациями в г. Грозный на переговоры с боевыми командирами, руководством Чечни и матерями смертников (24. С. 119). Это был тяжелый диалог, но его ведение играло принципиально важную роль в урегулировании конфликтов.

После завершения активных военных действий, исходя из того, что на территории Дагестана было дислоцировано большое количество воинских частей, которые в суровых условиях дагестанских гор, охраняли границы, работа СЖД была существенно переориентирована. С сентября 1999 г. под руководством заместителя председателя Государственного совета РД, Т.А. Махмудовой в республике начала свое действие акция "Солдатам России – материнское внимание и заботу". Женщины более 50-ти учреждений Дагестана и организаций республики побывали в воинских частях в городах Каспийск, Буйнакск, Хасавюрт, Кизилюртовском, Ботлихском, Кизлярском и Новолакском районах. На первый же призыв откликнулись коллективы учреждений Министерства здравоохранения, Министерства окружающей среды природных ресурсов Республики Дагестан, Госкомитета по физической культуре и спорту, дагестанских отделений Сбербанка, Лицензионной палаты республики, Дагестангазпрома, Управления образования г. Махачкала и др.

Каждая из женщин старалась сделать все, чтобы солдаты почувствовали тепло материнских сердец и заботу о них. Особенно отмечен поступок женщин из Агульского района которые связали и отправили 900 пар шерстяных носков солдатам, дислоцированным на территории Ботлихского района (23. Л. 97-99). Главы администраций городов и районов республики на территории, которых дислоцировались воинские подразделения, в этой работе целиком и полностью опирались на активы женщин на местах.

В 1999-2003 гг., обладая правом законодательной инициативы, "Союз Женщин Дагестана" изучил и внес предложения в Народное Собрание РД по привлечению женщин в малое и среднее предпринимательство, их стартовой поддержке, лоббированию проектов женского бизнеса в правительстве, а также подготовил и внес предложения по законодательству и нормативному обеспечению работой женщин, являющихся единственными кормильцами в семье, и кроме того по вопросам охраны материнства, детства и семьи.

Изменения в государственной политике и основные направления развития СЖД были обсуждены в 2009 году на прошедшем в республике женском форуме "Женщины против экстремизма и терроризма, за мир и будущее без насилия", ведущим слоганом которого стало выражение председателя "Союза..." Фазу Алиевой: "Где бы не стреляли, пуля попадает в сердце матери" (25).

Председатель президиума Союза женщин Дагестана, народная поэтесса РД Фазу Алиева незадолго до проведения форума опубликовала статью "Это могучее слово — маслиат". Для дагестанцев это слово обозначает возможность даже для, казалось бы, непримиримых сторон договориться и не допустить кровопролития. Именно высказанные в ней мысли подтолкнули к обращению с призывом от всех женщин Дагестана в этот судьбоносный для всех период объединиться, взяться всем миром за возрождение нравственной морали, оздоровление общества, создать общедагестанское движение "Женщины Дагестана – за мир и маслиат" (26).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, отметим, что женщины Дагестана, как и всей страны, всех республик бывшего СССР столкнулись в 1990-2000-е гг. с большим количеством вызовов совершенно разного характера: экономических, политических, социальных, культурных, религиозных и т.д.

Становление новой российской государственности и колоссальные изменения в обществе повлекли за собой целый ряд трудностей. Ухудшилось медицинское обслуживание женщин, коррупция проникла в сферы образования и здравоохранения, и поэтому вопросы охраны материнства и, большей степени детства не сходили с повестки дня республиканской власти. Члены СЖД добивались закупок медикаментов, медицинского оборудования, открытия новых клиник и др. Большую роль в Дагестане в консолидации женщин, в озвучивании и решении их проблем сыграла такая крупная общественная организация, как "Союз Женщин Дагестана".

Именно СЖД одним из первых поднял проблему борьбы с терроризмом, с которой столкнулся Дагестан в большей степени, чем другие регионы. Женщины Дагестана выполнили свою гуманитарную миссию, несмотря на большие трудности, продолжали бороться за свои права в сложный период развития нашей республики, добиваться положительных изменений. Важную роль в деятельности "Союза Женщин Дагестана" сыграла ее председатель – самая известная поэтесса республики Фазу Алиева, авторитет которой позволял решать ряд из проблем на самом высшем республиканском уровне.

Женщина сегодня – это большая часть человечества и именно в ней сосредоточен огромный потенциал, энергия, героизм, способность к прогрессивному преобразованию общества. Современная женщина интегрирована во все сферы жизни, и ее основная и самая сложная задача, сохранить современное общества "здоровым".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Карамзин Н. М. Известие о Марфе-Посаднице. Вестник Европы. М.: Университетская типография. 1803. IX (12). С. 294-326.

Bouchier D. The Feminist Challenge. The Movement for Women's Liberation in Britain and the United States. London. 1983.

Navaro-Yashin, Y. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. Princeton: Princeton University Press. 2002. S. 79.

Beauvoir S. de. The Second Sex. New York: Alfred A. Knopf. 2009.

Mahmood S. Teoría feminista y el agente social dócil: algunas reflexiones sobre el renacimiento islámico en Egipto. Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research, 2019. Vol. 1, S. 1-31. <https://doi.org/10.1387/pceic.20282>

Пушкарева Н.Л. Гендерная система Советской России и судьбы россиянок. Новое литературное обозрение. 2012. 5. С. 8-23.

Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. М.: РИК Русанова, 1998.

Текуева М.А. Трансформация статуса женщины в адыгском обществе: Традиции и современность. Вестник КБГУ. 2001. Вып. 6. С. 19-21.

Зонова Т.В. Гендерный фактор в политике и дипломатии. Международные процессы. 2009. Т. 7. 20. С. 94-100.

Большакова О.В. История России в гендерном измерении. М.: РАН ИНИОН, 2010. 122 с.

Мутиев У.К. Социальное пространство современной дагестанской женщины. Женщина в российском обществе. 2013. 1. С. 31-34.

Сабанчиева Л.Х. Гендер в социально-политических процессах в Кабардино- Балкарии (20-е гг. XX в. - начало XXI в.). Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2016. 156 с.

Нагиева М.К. Повышение роли и авторитета женщины в общественно-политической жизни Дагестана в годы ВОВ. Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2021. 2. С. 23-28. <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2021-13-2-23-28>.

Осипова О.П. Деятельность женских общественных организаций и женщин-лидеров в становлении гражданского общества. Вестник Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Педагогика. Психология. Философия. 2018. Номер 2. С. 10-13.

Сиражудинова С.В. Женская активность и гендерные проблемы Северного Кавказа. Женская активность: история и современность. Материалы Международной научно-практической конференции. Махачкала. 2021. С.13-16.

История Дагестана с древнейших времен до наших дней. отв. ред. А. И. Османов. Махачкала, Юпитер. Т. II. 2005. 658 с.

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПБ, 1994. 481 с.

Всероссийская перепись населения 1989. Демоскоп Weekly Номер 965-966 URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата обращения 15.10.2022)

Всероссийская перепись населения 2002. Т. 1. Федеральная служба госстатистики РФ URL: <http://www.perepis2002.ru/index.html?id=13> (дата обращения 15.10.2022)

Всероссийская перепись населения 2010.Т. 2. Федеральная служба госстатистики URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol2/pub-02-02.pdf (дата обращения 15.10.2022)

Гендерное равенство. Одна из важнейших задач нашего времени Сайт ООН. URL: <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/genderequality/> (Дата обращения 18.09. 2022].

Ушакова В.Г. Женщины в структуре российской интеллигенции. Судьбы российской интеллигенции: прошлое, настоящее, будущее. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2019. С. 314-322.

Центральный государственный архив Республики Дагестан (далее ЦГА РД). Ф. р-1594. Оп. 8. Д. 1.

Джанатлиева Х.М. Роль Союза женщин Дагестана в становлении гражданского общества в РД. Женская активность: история и современность. Материалы Международной научно-практической конференции 21-22 января 2021. Махачкала: Алеф, 2021. С. 117-121.

Участницы женского форума призвали дагестанцев к единению и отпору экстремистам ради достижения мира. Мой Дагестан. URL: <http://www.moidagestan.ru/news/society/96> (дата обращения 10.09.2022)

Тажудинова А. В руках матерей – будущее Дагестана. Дагестанская правда Номер 284-285 от 30.10.2018.

WOMEN'S PUBLIC MOVEMENTS AS A FORM OF PARTICIPATION IN THE SOCIAL AND POLITICAL LIFE OF RUSSIA AT THE TURN OF THE XX-XXI CENTURIES (BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)

Khalilova, Amina Sergeevna¹, Gadzhieva, Zarema Nazirovna²

¹Candidate of Historical Sciences, Professor of RAE, Researcher of the Dagestan Federal Research Center of RAN, 75, Yaragskogo Street, Makhachkala, Russia, E-mail: kadja.ol@mail.ru

²Researcher of the Dagestan Federal Research Center of the RAN, 75, Yaragskogo Street, Makhachkala, Russia, E-mail: 2013zarema2013@mail.ru

Abstract

Gender studies are one of the most rapidly developing areas of modern humanities, which allow us to study familiar phenomena through the prism of gender identity and representation. This paper presents the experience of studying the activities of women's public organizations in the Russian Federation at the turn of the XX-th-XXI-st centuries, using the example of the activities of the Women's Union of Dagestan. During the study, empirical, statistical data were analyzed, field and archival materials were used, as well as scientific literature on various aspects of the problem. The results obtained allow us to say that during this period, women of Dagestan, and Russia as a whole, significantly transformed their gender status, and the public organizations they created resolved social, economic and cultural issues that were beyond the power of other public associations, which contributed to the stabilization of the situation in republic. The presented material is the first attempt to assess the role and significance of women's associations in this region in the specified period in the context of gender history.

Keywords: Dagestan, people's assembly, "Women's Union of Dagestan", gender studies, public associations.

REFERENCE LIST

Karamzin N. M. Izvestie o Marfe-Posadnice. Vestnik Evropy. M.: Universitetskaya tipografiya. 1803. IX (12). S. 294-326.

Bouchier D. The Feminist Challenge. The Movement for Women's Liberation in Britain and the United States. London. 1983.

Navaro-Yashin, Y. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. Princeton: Princeton University Press. 2002. S. 79.

Beauvoir S. de. The Second Sex. New York: Alfred A. Knopf. 2009.

Mahmood S. Teoría feminista y el agente social dócil: algunas reflexiones sobre el renacimiento islámico en Egipto. Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research, 2019. Vol. 1, S. 1-31. <https://doi.org/10.1387/pceic.20282>

Pushkareva N.L. Gendernaya sistema Sovetskoj Rossii i sud'by rossiyanok. Novoe literaturnoe obozrenie. 2012. 5. S. 8-23.

Ajvazova S.G. Russkie zhenshchiny v labirinte ravnopraviya. M.: RIK Rusanova, 1998.

Tekueva M.A. Transformaciya statusa zhenshchiny v adygskom obshchestve: Tradicii i sovremennost'. Vestnik KBGU. 2001. Vyp. 6. S. 19-21.

Zonova T.V. Gendernyj faktor v politike i diplomatii. Mezhdunarodnye processy. 2009. T. 7. 20. S. 94-100.

Bol'shakova O.V. Istoriya Rossii v gendernom izmerenii. M.: RAN INION, 2010. 122 s.

Mutiev U.K. Social'noe prostranstvo sovremennoj dagestanskoj zhenshchiny. ZHenshchina v rossijskom obshchestve. 2013. 1. S. 31-34.

Sabanchieva L.H. Gender v social'no-politicheskikh processah v Kabardino- Balkarii (20-e gg. XX v. - nachalo XXI v.). Nal'chik: Izdatel'skij otdel KBIGI, 2016. 156 s.

Nagieva M.K. Povyshenie roli i avtoriteta zhenshchiny v obshchestvenno-politicheskoy zhizni Dagestana v gody VOV. Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. 2021. 2. S. 23-28. <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2021-13-2-23-28>.

Osipova O.P. Deyatel'nost' zhenskikh obshchestvennyh organizacij i zhenshchin-liderov v stanovlenii grazhdanskogo obshchestva. Vestnik Severo-vostochnogo federal'nogo universiteta im. M.K. Ammosova. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Filosofiya. 2018. Nomer 2. S. 10-13.

Sirazhudinova S.V. ZHenskaya aktivnost' i gendernye problemy Severnogo Kavkaza. ZHenskaya aktivnost': istoriya i sovremennost'. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Mahachkala. 2021. S.13-16.

Istoriya Dagestana s drevnejshih vremen do nashih dnei. otv. red. A. I. Osmanov. Mahachkala, YUpter. T. II. 2005. 658 s.

Lotman YU.M. Besedy o russkoj kul'ture. SPb.: Iskusstvo-SPB, 1994. 481 s.

Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 1989. Demoskop Weekly Nomer 965-966 URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (data obrashcheniya 15.10.2022)

Vserossijskaya perepis' naseleniya 2002. T. 1. Federal'naya sluzhba gosstatistiki RF URL: <http://www.perepis2002.ru/index.html?id=13> (data obrashcheniya 15.10.2022)

Vserossijskaya perepis' naseleniya 2010.T. 2. Federal'naya sluzhba gosstatistiki URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol2/pub-02-02.pdf (data obrashcheniya 15.10.2022)

Gendernoe ravenstvo. Odnazh iz vazhnejshih zadach nashego vremeni Sajt OON. URL: <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/genderequality/> (Data obrashcheniya 18.09. 2022].

Ushakova V.G. ZHenshchiny v strukture rossijskoj intelligencii. Sud'by rossijskoj intelligencii: proshloe, nastoyashchee, budushchee. M.: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2019. S. 314-322.

Central'nyj gosudarstvennyj arhiv Respubliki Dagestan (dalee CGA RD). F. r-1594. Op. 8. D. 1.

Dzhanatlieva H.M. Rol' Soyuza zhenshchin Dagestana v stanovlenii grazhdanskogo obshchestva v RD. ZHenskaya aktivnost': istoriya i sovremennost'. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii 21-22 yanvarya 2021. Mahachkala: Alef, 2021. S. 117-121.

Uchastnicy zhenskogo foruma prizvali dagestancev k edineniyu i otporu ekstremistam radi dostizheniya mira. Moj Dagestan. URL: <http://www.moidagestan.ru/news/society/96> (data obrashcheniya 10.09.2022)

Tazhudinova A. V rukah materej – budushchee Dagestana. Dagestanskaya pravda Nomer 284-285 ot 30.10.2018.